

Dariusz Mazurowski

Tomasz Misiak

**Przestrzeń akustyczna i środowisko dźwiękowe
filozofia i estetyka
pejzaży dźwiękowych na przykładzie
*Metropolis Balticum (Urbana Landscape)***

Spis treści

Tomasz Misiak

1. Wprowadzenie filozoficzne i estetyczne do zagadnienia nagrań terenowych.....	3
---	---

Dariusz Mazurowski

2. Dźwięki pochodzenia naturalnego, sztucznego, a dzieło muzyczne – ujęcie konceptualne.....	6
--	---

3. Krótka charakterystyka ogólna utworu <i>Metropolis Balticum (Urbana Landscape)</i>	7
---	---

4. Gdańsk jako szczególna przestrzeń i środowisko dźwiękowe.....	8
--	---

5. Estetyczne i filozoficzne założenia kompozytorskie.....	11
--	----

6. Założenia technologiczne i proces realizacji <i>Metropolis Balticum (Urbana Landscape)</i>	12
---	----

7. Podsumowanie.....	15
----------------------	----

Bibliografia.....	16
-------------------	----

Dyskografia.....	16
------------------	----

Autorzy.....	16
--------------	----

Tomasz Misiak

1. Wprowadzenie filozoficzne i estetyczne do zagadnienia nagrań terenowych

Przestrzeń jest zarazem jedną z najbardziej ogólnych kategorii filozoficznych, jak i centralną kategorią wielu nauk ścisłych. Świadome rozwijanie koncepcji przestrzeni jest także nieodzowne na gruncie nauk humanistycznych. W tym polu również estetyka, rozumiana z jednej strony jako nauka o poznaniu zmysłowym, z drugiej zaś jako namysł nad sztuką przez stulecia wypracowywała rozmaite sposoby rozumienia przestrzeni. Jedną z najbardziej znaczących cezur czasowych w tym kontekście jest końcówka XVIII wieku, kiedy Immanuel Kant dokonał krytycznej analizy pojęcia przestrzeni w swym oryginalnym projekcie filozoficznym. W *Kritik der Urteilkraft (Krytyka osądu)* Kant dokonuje radykalnego zerwania ze stereotypowymi sposobami myślenia o przestrzeni jako niezależnym od podmiotu, zewnętrznym, pustym zbiorniku, w którym dopiero ustawiamy rozmaite obiekty czy odkrywamy formy obecności. Kant odwraca to postrzeganie przekonując, że przestrzeń jest wewnętrznym, nieodłącznym od procesów poznawczych elementem podmiotowości, który rzutujemy na zewnętrzną rzeczywistość. To właśnie pierwotne rozumienie różnicy pomiędzy wnętrzem i zewnątrz umożliwia Kantowi wskazanie nierozzerwalnego związku myślenia z doświadczeniem przestrzeni. Innymi słowy: kiedy myślę, już wiem co to znaczy, że niektóre obiekty są na zewnątrz mnie. Bez pierwotnego, nieodłącznego od myślenia rozumienia przestrzeni, nie wiedziałbym czym jest świat, którego część stanowią. Kant: „(...) *przestrzeń, której musiałem nadać determinację (za pomocą wyobraźni zgodnej z koncepcją), aby uczynić obiekt możliwym, nie jest cechą rzeczy poza mną, lecz jedynie sposobem ich przedstawienia we mnie (...)*” (Kant 1987: 242).

Rozumienie przestrzeni jako apriorycznej formy poznania pozwoliło na myślenie bardziej relacyjne, uwzględniające między innymi rolę emocji i zmysłów w odślanianiu powiązań pomiędzy wnętrzem i zewnątrz. Od czasów krytycznej filozofii Kanta coraz częściej pytamy nie o to, czym jest przestrzeń, ale raczej jak działa przestrzeń czy też jak działamy w przestrzeni. Podkreślanie znaczenia relacji w kształtowaniu określonych koncepcji przestrzeni pozwala na dostrzeganie złożonej gamy napięć pomiędzy zamieszkiwaniem a przemierzaniem, pomiędzy tym, co bliskie a tym, co odległe, pomiędzy swojskością a obcością czy pomiędzy otwartością a zamkniętością. Relacyjność pozwala także zwrócić większą uwagę na różnice pomiędzy tym, co naoczne, a tym, co zapamiętane, pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone. Przy czym, różnice te nie dają się w pełni określić, zacierają się i wchodzą ze sobą w rozmaite interakcje w różnych polach oddziaływań. Problematyka przestrzeni, na co niedawno zwrócił uwagę Timothy Morton w swoim projekcie „mrocznej ekologii”, ulega zapętleniu. W myśl analiz Mortona przestrzeń jest, niedającym się w pełni rozwiązać, „zawiłym problemem”. „*Podobnie jak wiersze, trudne problemy wplątują nas w pętle*” (Morton 2016: 37). Zawiłość problemu może z jednej strony zaciemniać ogłód, z drugiej zaś otwierać nie dostrzegane wcześniej perspektywy myślenia. Dla Mortona najbardziej istotne w tym kontekście jest uświadomienie sobie, iż „(...) *rzeczy są niespójne, a nie stale obecne: być rzeczą oznacza mieć lukę między tym, kim jesteś, a tym, jak wyglądasz*” (Morton 2016: 70). Luki tej nie da się zapętlnić, co wymaga od nas jeszcze większej otwartości, plastyczności i gotowości do odrzucenia przekonania o niezmienności sposobów zarządzania przestrzenią.

Jednym ze sposobów zarządzania przestrzenią jest słuchanie, a właściwie rozmaite tryby słuchania, które stanowią nieodłączny element naszych prób doświadczenia świata. Przekierowywanie uwagi słuchowej, zmiana jej natężenia, przysłuchiwanie się kształtują nasze wyobrażenia przestrzeni podobnie, jak inne formy aktywności. Słuchanie oznacza w tym kontekście często wychodzenie poza trajektorie wyznaczone przez widzenie w pola innych doświadczeń zmysłowych, z jednoczesną świadomością, iż pól tych nie da się od siebie w pełni oddzielić. Słuchanie pozwala jednak na podkreślenie wagi tych cech przestrzeni, które umykały uwadze wszelkim postawom wzrokocentrycznym. Skutkuje to nie tyle wskazywaniem niepowtarzalności doświadczeń audytywnych, co raczej szukaniem analogii pomiędzy wybranymi sposobami widzenia i innymi aktywnościami zmysłowymi, a sposobami słuchania. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by pomyśleć słuchową analogię do patrzenia w niebo, do głaskania psa czy do biernego palenia, a także zadawać pytania, czy dźwięki

mogą zatruwać nam życie, albo dawać poczucie szczęścia i wywoływać uśmiech.

Wiele z podobnych poszukiwań zawiera się w, zadanym przez Barry'ego Blessera i Lindę-Ruth Salter, pytaniu: „*Przestrzeń mówią. Czy słuchasz?*”. Analizy prowadzone przez autorów książki pod tym samym tytułem skłaniają do ponownego przemyślenia rozmaitych sposobów słuchania i poszerzania skali doświadczeń audytywnych. Analizy naukowe, skupiające się na fizycznych cechach dźwięku łączą się w tych rozważaniach z kulturowymi, społecznymi i indywidualnymi potrzebami projektowania przestrzeni współokreślanych przez wybrzmiewające dźwięki. Podkreślają także wagę nieświadomego doświadczenia dźwięków kształtujących zamieszkiwane przez nas przestrzenie. „*Nawet jeśli nie potrafimy stworzyć sobie obrazu słuchowego przestrzeni i nie zdajemy sobie sprawy, że przestrzeń zmienia dźwięk, akustyka przestrzenna – czy to salonu, sali koncertowej, holu biurowca czy katedry – może wpływać na nasz stan psychiczny*” (Blesser, Salter 2007: 361). W tym kontekście projektowanie przestrzeni z uwagi na bodźce audialne staje się równie istotne, jak tradycyjnie rozumiane projektowanie skupione na wizualności, albo, mówiąc inaczej: o użyteczności przestrzeni decydują nie tylko względy wizualne, ale także audialne. W tym kontekście zasadne okazuje się także pytanie: jak to, co widzimy wpływa na to, co słyszymy i odwrotnie: jak to, co słyszymy wpływa na to, co widzimy.

Zamieszkiwanie i przemierzanie tego, co bliskie i dalekie, swojskie i obce, otwarte i zamknięte, doświadczenie i pamiętanie tego, co rzeczywiste i wyobrażone są nieodłączne od każdej przestrzeni. Jednak skupianie się na akustyce, świadome, uważne słuchanie pozwala dostrzegać nowe powiązania pomiędzy istotnymi cechami wpływającymi na niepowtarzalność danej przestrzeni. Przestrzenie doświadczane słuchowo, przestrzenie akustyczne są zarówno wynikiem projektowania (niekiedy także skutkiem ubocznym projektowania), jak i efektem odpowiedniego nakierowania uwagi słuchowej czy też doświadczeń uruchamianych poprzez świadome słuchanie. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet najbardziej uważne słuchanie nie wyłącza aktywności innych zmysłów. „*Zmysły są wielorako powiązane; rzadko, jeśli w ogóle, postrzegamy świat tylko jednym zmysłem. W istocie, w warunkach dominacji jednego zmysłu, bliższe przyjrzenie się może ujawnić, że dominujący zmysł jest w rzeczywistości przesłaniany i interpretowany przez inne, pozornie uśpione zmysły. W istocie, moglibyśmy sformułować paradoksalną zasadę: im bardziej koncentrujemy się lub jesteśmy skoncentrowani na jednym zmysle, tym bardziej prawdopodobne jest wystąpienie synestetycznych rozlań i przemieszania.*” (Connor 2004: 153). W tym kontekście przestrzenie akustyczne są tylko po części niewidzialne albo, mówiąc inaczej: to, co widzialne (ulice, ściany, budynki, schody, kanały wentylacyjne, etc.) w dużej mierze kształtuje to, co niewidzialne, a dostępne między innymi poprzez słuchanie. Słuchanie, podobnie jak widzenie, jednak z innym natężeniem wiąże się także z doznaniem taktylnymi. „*Choć przywykliśmy myśleć o dotyku jako o czymś, co koncentruje się na dłoni, najbardziej aktywnej i eksploracyjnej części skóry, pierwotne skojarzenie słuchu i dotyku kształtuje się nie na skórze zewnętrznej, lecz wewnętrznej w jamie ustnej. To właśnie w jamie ustnej powstają pierwsze dźwięki i początkowo możemy odbierać je jako rodzaj plastycznej namacalności: mrużenie warg, syczące poddmuchy powietrza między zębami a językiem, gulgotanie i przelknięcie języczka. Dźwięk i dotyk spotykają się, mieszają i rozdzielają w jamie ustnej.*” (Connor 2004: 164).

Zadane przez Blesser i Salter pytanie o to, czy słyszymy przestrzeń, która do nas mówi można poszerzyć o pytanie, czy wiemy jak przestrzeń nas dotyka. W pytaniu tym nie chodzi jednak o ponowne podkreślenie wagi doznań wielozmysłowych, lecz raczej o zwrócenie uwagi na przepływy, które dokonują się w doświadczeniu za pośrednictwem uważnego słuchania czy też myślenia o przestrzeni jako przestrzeni akustycznej. W przestrzeni akustycznej dźwięki wyznaczają kierunek postrzegania i podporządkowują sobie aktywność oraz uwagę zmysłową. Wychodzi to na jaw nie tylko w profesjonalnych, specjalnie projektowanych przestrzeniach akustycznych, takich jak sale koncertowe czy studia nagraniowe, ale także w środowisku miejskim, które często wymaga od użytkowników wielopoziomowego, wielozmysłowego uczestnictwa. Akustyczne środowisko miejskie angażuje często nie tylko estetycznie, doznaniowo czy zmysłowo, ale także semantycznie, językowo. Jean-François Augoyard and Henry Torgue podkreślają ten aspekt zagęszczonych akustycznie przestrzeni miejskich: „*Podobnie jak każde inne środowisko, miejskie środowisko dźwiękowe może być poddane dwóm typom operacji: można je traktować jako obiekt opisu lub obiekt transformacji*” (Augoyard, Torgue 2005: 4). Jak jednak zmieniać zastane przestrzenie akustyczne? Jako intuicyjni użytkownicy czy mieszkańcy nie mamy wielu możliwości wpływania na nieustająco obecną, zmienną, a zarazem powtarzalną akustykę

eksplorowanych przestrzeni miejskich. Projekt zainicjowany przez Augoyarda i Torgue'a skupia się na opisie możliwych do doświadczenia dźwięków i efektów ich oddziaływania, ale także zadaje istotne pytania o możliwości kształtowania akustycznych przestrzeni miejskich. „*Miasto bywa czasem opisywane jako prawdziwy instrument muzyczny; materialne i przestrzenne cechy morfologii miejskiej można w istocie porównać z podobnymi aspektami instrumentarium akustycznego. Analogia, która wymaga pomiarów i badań, uwzględnia jedynie pasywne właściwości akustyczne i dlatego nie zasługuje na głębsze zainteresowanie. Metafora ta rzeczywiście inspiruje do analizy w odniesieniu do wykonawstwa, sposobów grania i dyrygowania dźwiękami, projektowania i wykorzystania efektów. Jakie instrumenty są dostępne dla techników i badaczy, administratorów i użytkowników, projektantów i mieszkańców? Czym jest instrumentarium dźwiękowe środowisk miejskich?*” (Augoyard, Torgue 2005: 4).

Przewrotnej odpowiedzi na tak postawione pytanie może udzielić twórczość artystyczna, dla której dźwięki otoczenia, w tym także dźwięk miasta stają się punktem wejścia do słuchania, nagrywania oraz komponowania. Słuchanie jawi się w perspektywie sztuki nagrań terenowych czterowarstwowo. Po pierwsze to słuchanie estetyczne, będące wynikiem zauroczenia obiektem dźwiękowym. Dźwięki przyciągają jak obrazy, faktury i zapachy. Dźwięki też same przyciągają zapachy, faktury i zapachy. Słuchanie estetyczne to ulotne świadectwo pierwszego zetknięcia. Miłość od pierwszego słyszenia, która często prowokuje użycie rejestratora. Po drugie to słuchanie podczas nagrywania. Proces nagrywania uruchamia nowy tryb słuchania: uważnego, wytężonego, głębokiego (P. Oliveros), dla którego równie ważne jest brzmienie – główna przyczyna wstępnego zauroczenia, jak i złożona, wielowątkowa, ulotna, zmienna całość. Po trzecie słuchanie nagrania, które rozbija wcześniej wyczuwalną całość i skłania do wyboru najciekawszych fragmentów – momentów. To rozbijanie rzeczywistości dźwiękowej przefiltrowanej przez nagranie domaga się wreszcie, po czwarte, ponownego złożenia i skomponowania. Procesom tym towarzyszy przenikanie się wielu trybów przestrzeni, a przede wszystkim przestrzeni rzeczywistej, przestrzeni wyobrażonej oraz przestrzeni wykreowanej. W konsekwencji, w sztuce nagrań terenowych mamy do czynienia z nieustannym pomiędzy „(...) *słuchanie wielowymiarowe, w którym słuchacz wyobraża sobie przestrzeń, oraz słuchanie asocjacyjne, w którym sieci wspomnień są aktywowane poprzez dźwięk*” (Bijsterveld 2019: 65).

Z field recordingiem wiąże się szereg praktyk, które pozwalają na uświadomienie zależności pomiędzy nagrywaniem i słuchaniem oraz wskazują na niejednorodność obu tych procesów. W tym świetle nagrania terenowe przybierają różne formy i czynione są z uwagi na różne cele. Postawa ta może mieć charakter zarówno badań naukowych, jak i edukacyjnych czy artystycznych. Za każdym razem chodzi jednak w konsekwencji o to, by nasze słyszenie uczynić przedmiotem refleksji. Refleksja taka na pierwszym planie ukazuje, że słuchanie podczas nagrywania, to nie to samo, co późniejsze słuchanie nagrania. Po drugie, że świadome, uważne słuchanie różni się od słuchania bezwiednego. Po trzecie, że słuchając czegoś, czegoś innego w tym samym czasie nie słyszę, a może to wyłapać aparatura nagrywająca. Sprzęgnięcie technologicznych możliwości rejestracji dźwięku z procesem słuchania osiąga współcześnie tak ścisłe zależności, że rodzą się nowe pytania dotyczące zamieszkiwanych przez nas przestrzeni akustycznych: czego nie chciałbym usłyszeć? Albo: jak nie chciałbym słuchać? Albo jeszcze: czego i jak chciałbym posłuchać z tego, czego jeszcze nie słyszałem, by oderwać się od tego co zazwyczaj słyszę? To ostatnie pytanie przypomina postawę jednego z bohaterów powieści Ayanny Lloyd Banwo *When We Were Birds*, który „(...) *ma wrażenie, że jego skóra jest naelektryzowana, jakby jego ciało nastroiło się do dźwięku, którego uszy jeszcze nie słyszą*” (Banwo 2023: ?).

Ciało nastrojające się do dźwięku, który ma się dopiero pojawić to metafora dobrze ukazująca artystyczne nagrania terenowe, wykonywane z myślą o dalszym przetwarzaniu i komponowaniu. Napięcie to, połączone z uważnym słuchaniem i wytyczaniem relacji pomiędzy zastaną, wyobrażoną i możliwą do doprecyzowania przestrzenią odnaleźć można w autorskiej realizacji Dariusza Mazurowskiego, *Metropolis Balticum (Urbana Landscape)*, która posłuży jako praktyczny przykład realizacji opisanych powyżej idei.

Dariusz Mazurowski

2. Dźwięki pochodzenia naturalnego, sztucznego, a dzieło muzyczne – ujęcie konceptualne

Kiedy w 1948 roku Pierre Schaeffer po raz pierwszy zaprezentował swoje etudy konkretne, zaczęły się pojawiać pytania o granice muzyki. Można oczywiście uznać je za pozbawione sensu, będące przejawem postawy konserwatywnej i braku zrozumienia czym jest sztuka współczesna. Choć tak naprawdę zadawano je znacznie wcześniej, nas jednak interesuje okres w którym muzyka zaczęła być realizowana za pomocą środków elektroakustycznych. Nie sposób w tym miejscu pominąć postaci Johna Cage'a, który przecież głosił zasadę, że *"cokolwiek czynimy, jest muzyką"*. Którą można rozumieć na wiele sposobów, jako artystyczne credo, ale także wyraz tego, że muzyka nie ma granic. Oznacza to także, że każdy dźwięk, bez względu na swoje pochodzenie może stanowić tworzywo muzyczne, być składnikiem czegoś, co powszechnie uznamy za dzieło sztuki. I tutaj dochodzimy do kluczowego słowa – sztuka. Moglibyśmy w tym momencie przyjrzeć się bliżej podstawie etymologicznej tego wyrazu, dostrzegając jego bliskie pokrewieństwo z przymiotnikiem "sztuczny", zatem nie istniejący w naturze, ale będący dziełem człowieka. Sztuka w swojej definicji jest sztuczna, bowiem stanowi wytwór istoty ludzkiej, tak w sferze konceptualnej, intelektualnej, jak fizycznej. Jest przez człowieka wymyślona i zrealizowana. Oczywiście w czasach dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji tak postawiona teza może już budzić wątpliwości, ale na potrzeby tego artykułu umówmy się, że ten aspekt pominiemy – zresztą AI w swej istocie jest dziełem ludzkiego umysłu, zatem w szerokim rozumieniu jedynie narzędziem, nie zaś w pełni samodzielnym bytem. Skupiając się zatem na interesującej nas dziedzinie, czyli muzyce, musimy uznać, że jako taka w przyrodzie nie występuje. Muzyką może być wyłącznie coś, co wymyślił i wykonał człowiek – przy czym druga część tak postawionej tezy nie wyklucza zastosowania zaawansowanej technologii w procesie realizacji dzieła. Muzyka jest sztuką dźwięku, zatem kompozycja to sztuczny twór, którego budulcem są dźwięki. Nie zmienia to faktu, że często określamy jako piękne dźwięki, które funkcjonują w przyrodzie i powstają całkowicie bez udziału człowieka. Śpiew wielu ptaków uchodzi za piękny, by wymienić choćby słowika szarego. Dla wielu pasjonatów przyrody piękny jest – w sferze dźwiękowej także – rytuał godowy jeleni, czyli rykowisko. Takie dźwięki uważamy za piękne, miłe w odbiorze i przebywając na łonie przyrody chętnie się nimi delektujemy. Z innej strony, dla wielu osób kojący jest szum morskich fal, inni zasypiają przy dźwiękach intensywnego deszczu. Krótko mówiąc, otaczają nas naturalne (zatem nie wytworzone sztucznie) dźwięki, które uznajemy za przyjemne, a często nawet piękne. Obok nich funkcjonują także inne, wytworzone sztucznie. Są to odgłosy różnych mechanizmów, urządzeń zbudowanych przez człowieka – choćby tych, które służą przemieszczaniu się, albo wytwarzaniu określonych produktów. Słowem, jest to rodzaj urbanistycznego, czasem wręcz industrialnego tła, niekiedy zaś po prostu hałasu. Ten swoisty miks dźwięków naturalnych i wynikających z aktywności człowieka tworzy otaczające nas środowisko dźwiękowe. Różni ludzie mają różne potrzeby, gust – różnie zatem odbierają i opisują te zjawiska akustyczne, dla jednych są one miłe, inni uznają je za zakłócenia, wręcz zanieczyszczenia.

Mówiąc o otoczeniu, przestrzeni akustycznej, czy środowisku dźwiękowym, warto podkreślić szczególną cechę, jaką jest jego immersyjność. Przebywając w takim środowisku jesteśmy w nim zanurzeni, otoczeni ze wszystkich stron zdarzeniami dźwiękowymi, które zwykle pochodzą z różnych źródeł – mogą to być zatem odgłosy przyrody, żywych organizmów, zjawisk atmosferycznych, ale także dźwięki o sztucznym (czyli innym niż naturalne) pochodzeniu, jak choćby odgłosy miasta, ruchu pojazdów itp. Każdy z tych dźwięków składających się na otaczające nas środowisko ma swoją pozycję w trójwymiarowej przestrzeni. Nasz słuch odbiera fale akustyczne, które są następnie przetwarzane w mózgu, dając w efekcie pojęcie o tym, co słyszymy i skąd ten dźwięk dobiega. Czy jego źródło jest blisko, czy daleko, czy jest statyczne, czy się porusza i w którym kierunku się znajduje. Możemy także ocenić kontekst akustyczny, zatem bezpośrednio otoczenie tego źródła dźwięku – by posłużyć się prostym przykładem – czy dźwięk rozchodzi się bezpośrednio na otwartej przestrzeni, czy też jego źródło znajduje się w jakimś pomieszczeniu i dopiero stamtąd do nas dociera. Słowem, immersyjność otaczającego nas środowiska tworzy jedyny w swoim rodzaju efekt przestrzenny. Który, co za chwilę się okaże, może stać

się punktem wyjścia do kreacji artystycznej.

I w ten sposób zbliżamy się do fundamentalnego pytania – czy nasze otoczenie dźwiękowe jest muzyką? Odpowiedź nie jest wcale prosta, ale jeśli potraktujemy to otoczenie jako całość, powinna brzmieć – nie, nie jest muzyką. Ale może nią być, jeśli artysta, kompozytor podejmie taką decyzję, by z otaczających go bytów dźwiękowych stworzyć dzieło muzyczne. Uruchomić proces zaczynający się od koncepcji, poprzez realizację prowadzący do percepcji dzieła. Wykorzystanie nagrań terenowych może prowadzić do różnych efektów, które nie zawsze da się jednoznacznie sklasyfikować – na marginesie można zresztą zapytać czy w ogóle jest taka potrzeba. Na jednym końcu znajdują się formy dokumentalne, reportażowe, proste fotografie dźwiękowe, w przypadku których ingerencja człowieka jest minimalna i sprowadza się do jak najwierniejszego nagrania danego materiału. Są jednak także formy stricte muzyczne, w których nagrania terenowe spełniły rolę materiału źródłowego, poddanego wielu przetworzeniom, zorganizowanego i zmontowanego w taki sposób, że efekt końcowy ma niezaprzeczone cechy dzieła muzycznego. Jest to zatem po prostu muzyka konkretna, elektroakustyczna, wykorzystująca specyficzny materiał. W tym artykule skupimy się jednak na formie, nazwijmy ją hybrydową, która łączy w sobie fotografię dźwięku, walor dokumentalny, odwzorowanie audiosfery, z takim formowaniem materiału, które prowadzi do powstania dzieła mającego jednak walory muzyczne. Które może być słuchane w różnych warunkach, także koncertowych. Percepcja takiego dzieła przebiega na kilku płaszczyznach, będąc z jednej strony doświadczeniem audiosfery, obcowaniem z dźwiękiem w swojej oryginalnej postaci, ale z drugiej strony jest to także podróż w czasie i przestrzeni, przenoszenie się w różne miejsca w ułamku sekundy, czy też doświadczenie symultaniczne więcej niż jednej audiosfery, względnie odbiór pozornie pospolitego dźwięku w nowym kontekście. Reprezentantem takiego podejścia jest obszerna (trwająca 51 minut), składająca się z 8 części kompozycja *Metropolis Balticum (Urbana Landscape)*, którą należy określić jako pejzaż dźwiękowy konkretnego miejsca – w tym wypadku rodzinnego miasta kompozytora, czyli Gdańska. Posłuży ona jako przykład określonego podejścia do całościowej koncepcji, sposobu potraktowania materiału dźwiękowego, nadania mu charakteru immersyjnego, czy też zbudowania narracji o cechach muzycznych.

3. Krótka charakterystyka ogólna utworu *Metropolis Balticum (Urbana Landscape)*

Metropolis Balticum (Urbana Landscape) to kompozycja będąca pejzażem dźwiękowym Gdańska, dużego miasta portowego, które leży na północy Polski, nad Morzem Bałtyckim (a konkretnie nad Zatoką Gdańską). Zrealizowana została w całości z nagrań terenowych, które zostały wykonane w przestrzeni miejskiej, w różnych lokalizacjach i z zamysłem poszukiwania interesujących zdarzeń, mogących mieć walory muzyczne. Podczas tych nagrań kompozytor odwiedził wiele miejsc – zarówno tych dobrze znanych i odwiedzanych przez turystów, jak i takich, o których sami mieszkańcy często niewiele wiedzą. Każde miało swoją własny klimat i dźwiękowe uniwersum. Każda z ośmiu części utworu składa się z wielu fraz, nałożonych na siebie ścieżek i planów dźwiękowych. W efekcie dokonywanych zabiegów niektóre przypominają podróż po mieście, z płynnym przenikaniem się planów i lokalizacji, inne zaś (zwłaszcza zaś *Industry* i *Interiors*) są zdecydowanie bardziej muzycznymi impresjami z pogranicza pejzażu dźwiękowego i muzyki konkretnej. Dźwięki miasta, ruchliwych ulic, przemysłowe hałasy, szum morza, ludzki zgiełk stały się frazami tworzącymi specyficzną całość. Poszczególne części są podporządkowane określonym tematom – jak przyjazdy do miasta i wyjazdy, tak ważna dla niego woda, czy powietrze, przemysł, wnętrza, miejskie parki i przyroda, ulice, a wreszcie sami ludzie. Był to świadomy i celowy zabieg, dzięki któremu kompozycja stała się różnorodna, a każda z jej części charakteryzuje się własną dramaturgią, a zarazem dość istotną w tym kontekście spójnością. Na etapie kształtowania się koncepcji całości od razu został odrzucony zamysł, by poszczególne części były dźwiękowymi portretami różnych dzielnic – bowiem jakkolwiek różnią się one dźwiękową aurą, istniało ryzyko, że nieuniknione podobieństwa uczynią je zbyt monotonnymi. A chodziło właśnie o wydobycie z audiosfery miasta elementów charakterystycznych, mówiących coś o jego specyfice, różnych formach aktywności, przestrzeniach. A w dalszej kolejności zbudowanie spójnej całości z tak pogrupowanych tematycznie elementów. Od razu też stało się jasne, że jedna z części musi być poświęcona przemysłowi, inna wnętrsom, jeszcze kolejna miejskiej przyrodzie, następne wodzie,

powietrzu – aż wreszcie któraś z nich musi oddać głos ludziom. Tak też powstała finalna postać, na którą złożyły się następujące części:

Part 1: Arrivals and Departures,

Part 2: Water,

Part 3: Industry,

Part 4: Air,

Part 5: Streets,

Part 6: Interiors,

Part 7: Parks,

Part 8: People

Projekt był realizowany w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, przyznanego w 2023 roku. Nagrania źródłowe były realizowane w okresie od czerwca do września 2023, który charakteryzował się największym bogactwem dźwięków, zarówno przyrody, jak i tych, za które odpowiedzialni są ludzie. Radiowa premiera *Metropolis Balticum* odbyła się w piątek, 29 września, w audycji *Muzyka Elektroakustyczna*, którą na antenie radia El-Station poprowadził Marek Kwiatkowski. Premiera koncertowa miała miejsce w Krakowie, 23 listopada 2023 roku, podczas festiwalu Audio Art. Utwór powstał w postaci wielokanałowej, binauralnej i stereofonicznej – ostatnia z wymienionych ukazała się w styczniu 2024 roku na płycie wytwórni Antenna Non Grata (ANG CD36/2023).

4. Gdańsk jako szczególna przestrzeń i środowisko dźwiękowe

*Jedno z miejsc, w których powstały nagrania do utworu *Metropolis Balticum* – plaża w Górkach Zachodnich w Gdańsku.*

Gdańsk jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski, nie tylko ze względu na bogatą historię, nadzwyczajny miks kulturowy, na który składają się wpływy wielu narodów (nie tylko sąsiednich, ale również tych dalszych), ale także ze względu na swoje położenie, mikroklimat i wreszcie dźwiękowe uniwersum. Na ostatni z wymienionych elementów kluczowy wpływ ma przestrzeń – jako miasto leżące nad morzem Gdańsk jest bardzo otwarty, z jednej strony (od Zatoki Gdańskiej) nie ma żadnych naturalnych przeszkód, bo dalej jest już tylko woda. Sprawia to, że nie ma typowego dla tkanki wielu dużych miast uczucia przytłoczenia, duszności – jest właśnie wrażenie swobodnego przepływu powietrza, otwartości – także akustycznej. Jednocześnie miasto jest w dużym stopniu otoczone terenami leśnymi, ma sporo parków (część z nich ma także znaczenie historyczne, istnieją od wieków), a zabudowa nie jest przesadnie gęsta. Ruch pojazdów odbywa się głównie na osi południe – północ, bowiem Gdańsk jest tak położony. Miasto ma własne lotnisko, znajdujące się relatywnie blisko centrum (gdy porównać z typowymi europejskimi metropoliami), kilka dworców kolejowych, portów, przystani i stocznii. Wszystkie one mają kluczowy wpływ na środowisko dźwiękowe, tę specyficzną gdańską aurę akustyczną. Dźwięki przestrzeni miejskiej rozchodzą się w powietrzu w szczególny sposób, właśnie dzięki bliskości wybrzeża morskiego, otwartości miasta w tym kierunku. Charakterystyczne dla Gdańska jest także powietrze, uważane za jedne z najczystszych wśród dużych polskich miast.

Wiele nagrań powstało w dzielnicach przemysłowych Gdańska, na przykład związanych z przemysłem stoczniowym.

Jednocześnie w mieście znajdują się liczne enklawy spokoju, gdzie wielkomiejski zgiełk jest ledwo odczuwalny, ale także obszary tętniące życiem, hałaśliwe, w tym strefy przemysłowe, w dużym stopniu związane z nadmorskim położeniem (jak port, czy stocznie). Gdańsk stale się także rozbudowuje, co również w znaczący sposób składa się na całościowy obraz dźwiękowy. Gdyby chcieć wyróżnić kilka szczególnie prominentnych rodzajów dźwięków, należałoby wymienić właśnie przemysł, którego dźwięki rozchodzą się praktycznie po całym mieście (np. w szczególnych warunkach pogodowych głucho uderzenia młotów ze stoczniowej kadłubowni są słyszalne z odległości kilku kilometrów, choć nie stanowią obciążenia dla ludzi, tworząc jedynie bardzo daleki plan dźwiękowy), a w dalszej kolejności dźwięki związane z wybrzeżem, jak szum fal, wiatru, odgłosy przyrody, w szczególności zaś zajmujących dość dużą powierzchnię parków miejskich. Ponadto typowe dla miasta dźwięki wynikające z ludzkiej aktywności – zgiełk w galeriach handlowych, na ulicach, ruch pojazdów, tłumy turystów w historycznym centrum, czy wreszcie unikalną audiosferę konkretnych miejsc – zarówno historycznych, jak i bardzo współczesnych. Do pierwszych należą wnętrza budynków, także o charakterze sakralnym, czy też dwa podziemne zbiorniki wody (obecnie już nieczynne i będące obiektami muzealnymi), z których jeden charakteryzuje się długim pogłosem i bardzo intensywnym echem – zaś do drugiej grupy można zaliczyć współczesne obiekty użyteczności publicznej, duże parkingi, przejścia podziemne itp.

W mieście znajduje się również wiele zabytkowych i współczesnych wnętrz, charakteryzujących się indywidualną, wyjątkową akustyką – wiele nagrań na potrzeby tego projektu zostało zrealizowanych także w nich.

Podsumowując – Gdańsk jest miastem charakteryzującym się ogromną różnorodnością dźwięków, prawdziwym bogactwem tonów o różnej wysokości i barwie, natężeniu, czasie trwania, czy dyfuzji w przestrzeni. Otwartość i bliskość morza sprawia, że immersyjność tego środowiska dźwiękowego jest szczególnie silnie odczuwalna.

5. Estetyczne i filozoficzne założenia kompozytorskie

Jako kompozytor, którego obszarem działania jest muzyka elektroakustyczna (zarówno utwory akusmatyczne, jak i pisane na instrumenty z elektroniką), jestem szczególnie wyczulony na dźwięki i w każdym dostrzegam jakieś walory muzyczne – każdy może stać się elementem utworu. Tworząc kompozycje swojego głównego nurtu posługuję się zarówno bardzo złożonymi dźwiękami syntetycznymi, jak i przetworzonymi nagraniami mikrofonowymi. W obu jednak wypadkach można mówić o świadomej i bardzo kompleksowej kreacji sonicznej. To żmudne pozyskiwanie bogatego materiału, jego multiplikacja, formowanie i składanie w zwykle dość złożone i wielowątkowe utwory. Co zrozumiałe, jest to praca odbywająca się w studiu nagraniowym, wyposażonym w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. Co nie zmienia faktu, że przebywając poza nim, poruszając się po mieście potrafię dostrzec urok i niezaprzeczone walory dźwięków stanowiących jego środowisko akustyczne. Czasem te dźwięki – zwykle konkretne i wyodrębnione – nagrywam z myślą o przetworzeniach. A jeśli podejść do procesu twórczego z innej strony? Nie próbować wyodrębniać poszczególnych dźwięków, ale potraktować otaczające nas środowisko jako całość? Z całą jej specyficzną immersyjnością. Ujmując to inaczej – obcując z tymi dźwiękami jako kompozytor zaczynam je słyszeć jako muzykę, aktywując własną wrażliwość, inwencję i posiadane doświadczenie. Mózg ma szereg nadzwyczajnych właściwości, w tym także tę, że potrafi skupić się na czymś konkretnym, w swoisty sposób wzmocnić to konkretne zdarzenie, czy zjawisko i nadać mu wyjątkowy charakter. Jeśli zatem potrafię z dźwięków miasta ułożyć w wyobraźni jego symfonię, dlaczego nie podzielić się tym ze słuchaczami? Jest to koncepcja łącząca akustyczne (a zarazem subiektywne) portretowanie miasta z wprowadzonym przez Marcela Duchampa terminem ready-made, w tym konkretnym wypadku odnoszącym się nie do fizycznych przedmiotów, ale dźwięków otoczenia. Jeśli zatem patrząc w nocne niebo mamy wrażenia obcowania z gigantyczną galerią obrazów, dlaczego nie uznać tkanki miejskiej za salę koncertową ze stale grającą orkiestrą? Czy też może wieloma orkiestrami, które potrzebują dyrygenta, w osobie kompozytora, organizującego, porządkującego ich grę. Takie też było kluczowe założenie *Metropolis Balticum (Urbana Landscape)* – zgodnie z którym nie tylko dźwięki miasta, ale także akustyczna przestrzeń są gotowymi frazami muzycznymi, czekającymi na odkrycie i wykorzystanie, poprzez odpowiednią selekcję i montaż. Warto tu zwrócić uwagę na to, że część kompozytorów muzyki elektroakustycznej odwołuje się do koncepcji dźwiękowej rzeźby – by posłużyć się pewną metaforą – jeśli pień drzewa zawiera już w sobie rzeźbę, trzeba ją tylko uwolnić od nadmiaru materiału, to tak samo muzyka już istnieje, trzeba ją tylko oddzielić od otaczającego ją szumu. W przypadku kompozycji będącej przedmiotem tego tekstu rzecz ma się inaczej, bowiem owa symfonia wielkiego miasta nie podlega żadnej filtracji, nie jest ociosywana ze zbędnych fragmentów, ale brana w całości i jedynie przycinana do odpowiedniej długości, montowana, czy miksowana.

Podsumowując, podstawowe założenie było takie, by stworzyć pejzaż dźwiękowy miasta poprzez świadomą selekcję spójnego materiału, który portretuje konkretne obszary zainteresowania, rodzaje aktywności, miejsca itp. W dalszej kolejności zaś, by uformować narrację w taki sposób, by nie naruszała ona autentyczności nagrań, zachowała walory dokumentalne tak rozumianej fotografii dźwięku, ale jednocześnie nadała całości walory muzyczne. Aby słuchacz miał jednocześnie wrażenie, że obcuje z autentycznym środowiskiem dźwiękowym miasta, jak i dziełem o charakterze świadomej kompozycji, którą można nazwać dziełem sztuki. W związku z tym kluczowym aspektem stała się jakość nagrań wykonywanych w przestrzeni miejskiej, bowiem z założenia nie miały one podlegać obróbce wpływającej na ich charakter (jak filtrowanie, zmiana kierunku odtwarzania, modulacja, zmiana wysokości itp). Na pierwszy plan, obok odwzorowania najbardziej istotnych dźwięków, wysuwało się wierne oddanie immersyjności całego środowiska. Co wymagało nie tylko odpowiedniego podejścia do samych nagrań terenowych, ale także dalszej obróbki studyjnej. I w tym momencie możemy płynnie przejść do bardziej technicznych aspektów pracy przy tym projekcie.

6. Założenia technologiczne i proces realizacji Metropolis Balticum (Urbana Landscape)

Od razu założyłem, że podstawowa wersja utworu będzie wielokanałowa, poczynając od popularnego standardu 5.1, po możliwość prezentacji za pomocą bardzo zaawansowanych systemów nagłośnienia immersyjnego. Tylko taka postać daje szansę na odwzorowanie wielowymiarowości środowiska akustycznego, przeniesienie realnego świata do postaci cyfrowej i stworzenie optymalnych warunków do właściwej percepcji utworu. Z myślą o wydaniu na płycie, a także prezentacji w radiu, powstała wersja stereofoniczna (będąca mixdownem wielokanałowej), zaś na potrzeby odbioru w słuchawkach zrealizowałem miks binauralny. W przypadku podstawowej wersji chodziło także o odwzorowanie percepcji i zjawisk psychoakustycznych zachodzących w rzeczywistej przestrzeni miejskiej. W tym także tego, że odbiór, słyszenie poszczególnych składników jest uzależniony od pozycji słuchacza – jeśli obróci się do tyłu, jego uwaga będzie skupiona bardziej na dobiegających stamtąd dźwiękach. W ten sposób można samemu decydować o tym jak i w jakiej pozycji odbiera się utwór. Uzyskanie tego efektu było możliwe dzięki wykorzystaniu psychoakustycznych procesorów dźwięku immersyjnego (w postaci wtyczek VST), pozwalających na lokowanie dźwięków w wirtualnej przestrzeni 3D. W tym konkretnym wypadku owa przestrzeń była wiernym odwzorowaniem warunków rzeczywistych. Każdemu nagraniu w określonej lokalizacji towarzyszyła dokumentacja fotograficzna i graficzna, która opisywała co jest nagrywane, w jakiej przestrzeni, z jaką odległością od dominujących źródeł dźwięku. Następnie, na etapie montażu, miksowania i produkcji, wszystkie nagrania były umieszczane w procesorze dźwięku immersyjnego, którego ustawienia i parametry odwzorowywały warunki rzeczywiste. Ta uwaga dotyczy przede wszystkim planów ogólnych, bowiem w szczególnych przypadkach, gdy nagrane były pojedyncze dźwięki, wymagające indywidualnego osadzenia w miksie, ustawienia procesora pozwalały na ulokowanie ich w przestrzeni wirtualnej tam, gdzie powinny być zgodnie z autorską koncepcją. Finalny rezultat charakteryzuje się zatem przestrzennością uzyskaną za pomocą technik hybrydowych, łączących nagranie rzeczywistej audiosfery z jej cyfrowym odwzorowaniem.

Niezależnie od nagrań, które miały być wykorzystane jako materia dźwiękowa utworu, dokonałem także zapisów szeregu odpowiedzi impulsowych różnych przestrzeni. Posłużyły one jako wzorce do odtworzenia w 3D akustycznych właściwości tych przestrzeni, przy czym nie korzystałem tym razem z procesorów splotowych (w których wykonane nagrania byłby próbkami odpowiedzi impulsowych), ale przy pomocy zaawansowanych narzędzi (wtyczek) modelowałem cechy akustyczne tak, by jak najwierniej odtworzyć rzeczywiste środowisko. Chodziło także o to, by uzyskać bardziej naturalny efekt, a nie powtarzanie określonego wzorca. Wykorzystanie zaawansowanych wtyczek pozwoliło na dowolne manipulowanie wirtualnym dystansem, czy pozycją danego źródła dźwięku. Jak wspominałem przed chwilą, część dźwięków była nagrywana osobno, by uzyskać lepszą transparentność i prezencję, czy też czystość – następnie zaś były one lokowane w tej samej przestrzeni co plany ogólne. Przyjąłem także założenie, że nie będę unikał sytuacji, które w realnym świecie niekoniecznie są możliwe. Poczynając od takich, gdy w ułamku sekundy akcja przenosi się w zupełnie inną przestrzeń, czy też takich, gdy odbiorca słyszy jednocześnie więcej niż jedną audiosferę – bo są one na siebie nałożone jako równoprawne plany, albo jedna jest celowo umieszczona w innej. Przykładem może być umieszczenie w przestrzeni obiektu sakralnego dźwięków, które zasadniczo nie powinny się tam znaleźć (bo np. nie jest to fizycznie możliwe). Ale ze względów artystycznych, stricte estetycznych w tym konkretnym wypadku tam pasują. Innym przykładem jest równoległe prowadzenie akcji na dwóch, czy nawet więcej planach dźwiękowych, a każdy z nich pochodzi z innej lokalizacji, jakby udało się wirtualnie zbliżyć je do siebie. Jest rodzaj psychoakustycznej i po trosze też intelektualnej gry ze słuchaczem, który porusza się między czymś, co jest czystym dokumentem, a twórczą i bardziej abstrakcyjną kreacją. Wszystko jednak miało brzmieć tak, jak naprawdę zachodzi to w realnym świecie.

Generalnie większość nagrań źródłowych było dwukanałowych, stereofonicznych, część zaś czterokanałowych. Całość została nagrana na wysokiej klasy przenośny rejestrator wielośladowy. Finalny, immersyjny obraz dźwiękowy powstawał w studiu w wyniku łączenia ze sobą poszczególnych elementów. Podczas nagrań planów ogólnych wykorzystałem technikę (ustawienie mikrofonów) AB, a konkretnie jej poszerzony wariant z mikrofonami rozstawionymi pod kątem (90° zamiast równoległe). Do

nagrań pojedynczych dźwięków, czy planów bliskich wykorzystałem z kolei technikę XY, uzyskując bardziej skupiony obraz dźwiękowy. W procesie miksowania cały materiał był następnie łączony ze sobą i odpowiednio lokowany w przestrzeni 3D. W większości wypadków zachowałem autentyczny ruch źródeł dźwięku, jedynie odsuwając je dalej od słuchacza, o ile zaszła taka potrzeba. Przypadki dynamicznego panoramowania zdarzyły się bardzo rzadko i tylko jeśli naprawdę było to konieczne ze względów estetycznych. Kolekcjonując materiał do tego projektu przyjąłem także pewne założenie programowe i estetyczne. Że nie ma dźwięków zbędnych, psujących nagranie. Jeśli pojawiły się one na planie ogólnym, to znaczy, że są jego integralną częścią. Jak czyjś głos, szczekający pies, hałas przejeżdżającej śmieciarki itp.

Zbierając materiał do *Metropolis Balticum (Urbana Landscape)* opracowałem pewną strategię, która pozwoliła na uzyskanie ciekawych nagrań – jej kluczowymi elementami było ustalenie optymalnych dni tygodnia i przedziałów czasowych, w których należy odwiedzać konkretne miejsca, a także sprzyjającej uzyskaniu pożądaných efektów pogody. W określonych godzinach bowiem miały miejsce istotne wydarzenia, albo dane miejsce było opustoszałe, czy wręcz przeciwnie – pełne odwiedzających. Z kolei pogoda wpływała na dźwięki, lekki, niezbyt silny wiatr od morza gwarantował właściwe fale, z kolei silniejszy był potrzebny do nagrania materiału do części Air (której centralnym elementem jest właśnie powietrze i jego ruch). Ważne było także nagranie deszczu słyszanego w różnych lokalizacjach. Na harmonogram nagrań wpływ miał także rozkład jazdy pociągów, czy godziny odlotów i przylotów samolotów. Wszystko to wymagało dobrej organizacji, by jednego dnia udało się zrealizować możliwie jak najwięcej celów. Ponieważ projekt był, o czym już była mowa wcześniej, realizowany w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, harmonogram musiał uwzględniać warunki programu i gwarantować ukończenie projektu w terminie.

Zasadniczo cały materiał został w studiu wstępnie potraktowany w ten sam sposób, czyli nieco uszlachetniony za pomocą szeregu wtyczek VST, których celem było wyeksponowanie walorów dźwiękowych. Poprawie uległa kontrastowość, ogólna prezencja środka i wysokich tonów, a także tonów niskich tam, gdzie były one istotnym pasmem spektrum. Dodałem subtelną saturację, emulującą taśmę analogową, a także wielopasmową kompresję, która korzystnie wpłynęła na dynamikę. Korekcja została użyta tylko tam, gdzie było to niezbędne dla uzyskania czystego i transparentnego miks, w którym poszczególne plany dźwiękowe się wzajemnie nie maskują. Interesującym aspektem było także wykorzystanie (praktycznie w każdej części, choć w niewielkim tym razem zakresie) wtyczek VST bazujących na technologii wokodera fazowego, które posłużyły głównie do wyodrębnienia określonego dźwięku w najczystszej z możliwych postaci. W dużym skrócie technologia ta polega na podzieleniu materiału na dużą liczbę pasm (od 128 do ponad 65 tysięcy), analizie amplitudy każdego z nich i resyntezie materiału za pomocą takiej samej liczby sinusoid. Podział materiału na pasma pozwala na daleko idącą ingerencję w jego strukturę. Po uzyskaniu wstępnie przetworzonego materiału przyszedł czas na jego selekcję pod kątem wykorzystania w poszczególnych częściach. Wówczas rozpoczął się właściwy proces komponowania, który w dużym uproszczeniu polegał na przycięciu nagrania do pożądanej długości, umieszczenia go na ścieżce w odpowiednim miejscu osi czasu, ustawieniu przenikania, względnie przejścia do kolejnego pliku audio. Materiał był organizowany zarówno w poziomie, jak i w pionie, poprzez dodawanie kolejnych ścieżek. Następnie poszczególne plany były przetwarzane przez procesory immersyjne, by uzyskać efekt naturalnej przestrzeni. Tworząc finalny miks posługiwałem się przede wszystkim stemami, co dało większą kontrolę nad całością, przy jednoczesnym oszczędzeniu czasu pracy i uproszczeniu widoku projektu DAW.

Najbardziej złożony projekt DAW powstał na potrzeby Part 3: Industry.

Z kolei najprostszym projektem DAW był ten stworzony na potrzeby Part 4: Air.

Omówione przed chwilą techniki znalazły zastosowanie we wszystkich częściach, jednak niektóre wymagały specyficznych zabiegów, które pokrótce omówię poniżej, jednocześnie przybliżając zamysł każdej z ośmiu części:

1. *Arrivals and Departures* – Gdańsk zawsze był miastem wielokulturowym, na co wpływ miało także szczególne położenie geograficzne. Przecinały się tu szlaki komunikacyjne, kwitła wymiana handlowa. Dziś to także ważny ośrodek turystyczny, do którego corocznie przybywają tłumy wczasowiczów. W tej części wykorzystano nagrania wykonane w takich miejscach jak, dworce kolejowe, autobusowe, czy Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Założenie estetyczne było takie, by uzyskać dość masywny, rozciągnięty w czasie dźwięk, a całość przypominała nieco utwór w stylu noise. Jest zatem dużo hałasów, szumów silników, gwizdu lokomotyw itp. Obok standardowych technik wykorzystałem także procesory bazujące na technologii wokodera fazowego, w celu wyabstrahowania czystego tonu syreny lokomotywy, który jest kluczowym elementem pierwszych minut tej części.
2. *Water* – Gdańsk przez wieki rozwijał się dzięki morzu. Ale woda to nie tylko morze, to także ujścia rzek, jeziora, strumienie, a nawet tak ważny dla przyrody deszcz. I ta część jest właśnie dźwiękową impresją na temat gdańskiej wody. Nagrania pochodzą właśnie z takich miejsc, w których obecność wody jest szczególnie słyszalna. W przypadku tej części niektóre dźwięki były nagrywane osobno, jak część ptaków, dźwięków statków, czy łodzi, a nawet pojedynczych kropli.
3. *Industry* – najbardziej zróżnicowana, najbardziej złożona, hałaśliwa i dynamiczna część

kompozycji – zapewne też najbardziej muzyczna w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Gdańsk od wieków był miastem przemysłowym, a na plan pierwszy przez długi okres wysuwał się przemysł stoczniowy. Współcześnie jednak te proporcje są już nieco inne, miasto cały czas się rozwija. Nagrania zostały wykonane głównie w rejonach przemysłowych, gdzie odbywa się produkcja. Montaż tej części był najbardziej skomplikowany i składa się ona z największej liczby ścieżek. Specyficzną techniką i nigdzie poza nią nie wykorzystaną było stworzenie z mechanicznych zgrzytów niemal muzycznych sekwencji, choć zachowujących oryginalny charakter źródła. Większość z nich (stanowiących jednak tylko niewielki fragment całości) zmontowałem z pojedynczo nagranych dźwięków.

4. *Air* - Gdańsk ma specyficzne powietrze, jakiego nie mają miasta położone w głębi lądu. Nagrania zostały wykonane podczas najbardziej wietrznych dni, na które zresztą trzeba było dość długo czekać. Znalazło się tu także bodaj jedyne nagranie, które zrobiłem w studiu, a nie w terenie – celowo sprowokowanego przeciągu. Także tej części zastosowałem technologię wokodera fazowego, by wyodrębnić czysty, niski ton wyjącego wiatru.
5. *Streets* – jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pejzażu dźwiękowego każdego dużego miasta są ulice. Ruchliwe, głośnie, z krzyżującymi liniami tramwajów, autobusów, ruchem samochodów i strumieni przechodniów. W tej części odbywamy podróż po gdańskich ulicach, jako piesi, pasażerowie, czy bierni obserwatorzy otaczającego nas świata. Także tutaj okazjonalnie wykorzystałem procesor bazujący na wokoderze fazowym, zaś fragment portretujący podróż tramwajem został zmontowany z wielu szczegółowych nagrań.
6. *Interiors* – Gdańsk to także specyficzne wnętrza, każde o nieco innej aurze dźwiękowej, tworzonej przez akustykę, odbywający się w nich ruch. Są to zarówno wnętrza zabytkowe, istniejące od wieków, jak i bardzo współczesne, mające dość konkretne przeznaczenie. Obok części poświęconej przemysłowi, ta jest kolejną z tych najbardziej bliskich estetyce elektroakustycznej. Ciekawostką jest tutaj połączenie audiosfery konkretnego miejsca w dwóch różnych momentach, gdy było słonecznie i gdy padał deszcz. Ponadto w paru momentach dźwięki były multiplikowane w celu uzyskania bardziej dramatycznego efektu.
7. *Parks* - miasto ma wiele parków, niektóre mają także walory historyczne, bowiem istnieją od wieków. Są piękne, nastrojowe, można w nich obserwować specyficzną florę i faunę. Nagrań dokonano m. in. w historycznych parkach miejskich, jak Park Oruński im. Emilii Hoene, Park Oliwski im. Adama Mickiewicza – o różnych porach dnia – wcześniej rano, koło południa i wieczorem. Wiele głosów ptaków zostało nagranych osobno w miejscach gdzie było możliwe bliższe ujęcie, a następnie zostały one ulokowane w określonej przestrzeni za pomocą procesorów immersyjnych.
8. *People* - ostatnia z części to impresja zbudowana z ludzkich głosów, szmerów. W większości trudnych do identyfikacji, stopionych w geste masy dźwiękowe, ale czasem także wysuwających się na plan pierwszy. Dla podniesienia dramaturgii niektóre fragmenty zbudowano z multiplikowanych głosów i z zastosowaniem crescendo. Z estetyki typowej dla muzyki elektroakustycznej pochodzą ostro cięte i urywane głoski (tu wyjątkowo użyłem nagrań aktorskich) oraz dźwięk archaicznej migawki stanowiącej przerywnik i inicjującej pojawienie się nowego planu dźwiękowego.

7. Podsumowanie

W powyższym materiale przedstawiliśmy filozoficzne, estetyczne podstawy i założenia realizacji opartych na otaczającym nas środowisku dźwiękowym, które jest źródłem materiału, wzorcem podlegającej digitalizacji przestrzeni, czy czy punktem wyjścia do budowy narracji utworów. Jak się zatem okazuje, percepcja otaczającego nas świata i sięganie bo zastane byty dźwiękowe może prowadzić do powstania czegoś, co ma cechy dzieła muzycznego i jest samodzielny bytem artystycznym – pozostającym jednak w bliskim związku z realnym otoczeniem. Takie podejście pozwala na realizację interesujących utworów, ale także poszerza wrażliwość, zdolność odbioru różnych form sztuki dźwięku, a przy okazji także sprawia, że inaczej, intensywniej doświadczamy i przeżywamy świat dźwięków wokół nas. Mając cały czas w pamięci, że za każdym dźwiękiem stoi coś, co odpowiada za jego wydobycie. Czy

jest to zjawisko atmosferyczne, śpiew ptaka, czy wielkomięski szum wynikający z ludzkiej aktywności. Większa świadomość otaczającej nas przestrzeni, środowiska dźwiękowego może także sprawić – i oby tak się stało – że będziemy bardziej o nie dbali, wiedząc jak istotne jest dla komfortu życia i że stanowi element czegoś, czemu można nadać postać dzieła sztuki. Zagadnienia związane z field recordingiem, ekologią akustyczną, percepcją są bardzo interesujące i zasługują na naukowe badania, głębszą analizę, a z drugiej strony – także popularyzację wśród szerokich kręgów słuchaczy. Tym bardziej, że stały rozwój technologii umożliwia wiele działań, które ongiś nie były osiągalne. *Metropolis Balticum (Urbana Landscape)* dostarczyło wielu wrażeń i było fascynującym doświadczeniem artystycznym, a także projektem o znamionach pracy badawczej, której efekty z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłości.

Bibliografia

1. Augoyard, J.-F., Torgue, H. (eds.) *Sonic Experience. A Guide to Everyday Sounds*, Montreal & Kingston, London, Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2005.
2. Banwo, A. L. *When We Were Birds*, Penguin Books, 2023.
3. Bijsterveld, K. *Sonic Skills Listening for Knowledge in Science, Medicine and Engineering (1920s–Present)*, London: Palgrave Macmillan, 2019.
4. Blesser, B., Salter, L.-R. *Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture*, The MIT Press, 2007.
5. Connor, S. *Edison's Teeth: Touching Hearing*. In: V. Erlmann (eds.). *Hearing Cultures. Essays on Sound, Listening, and Modernity*, Oxford - New York: Berg, Hackett Publishing Company, 2004.
6. Erhard, Ludwik, *Sztuka Dźwięku*, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
7. Kant, E. *Critique of Judgment*, translation by Werner S. Pluhar. Indianapolis/Cambridge, 1987.
8. Kotoński, Włodzimierz, *Muzyka Elektroniczna*, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989.
9. Mazurowski, Dariusz *Przestrzeń, dyfuzja, percepcja – wybrane zagadnienia z zakresu przestrzennego dźwięku w muzyce elektroakustycznej*, a chapter from a book *Koncepcja, realizacja, percepcja*, (a collective work), aMuz, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, 2021.
10. Morton, T. *Dark Ecology*, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 2016.
11. Navrátil, Miloš, *Nástin vývoje evropské hudby*, Montanex, Ostrava 1993.
12. Nyman, Michael, *Experimental Music, Cage and Beyond*, Schirmer Books, New York 1974.
13. Russcol, Herbert, *The Liberation of Sound, an Introduction to Electronic Music*, Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1972.
14. Sutherland, Roger, *New Perspectives in Music*, Sun Tavern Fields, London 1994.
15. A collective work under the editorship by Petr Dorůžka, *Hudba na pomezí*, Panton, Praha 1991.
16. Yewdall, David Lewis *The Practical Art of Motion Picture Sound*, Elsevier Inc of 6th floor, Burlington, 1999.

Dyskografia

1. Dariusz Mazurowski. *Metropolis Balticum (Urbana Landscape)*, Antenna Non Grata (ANG CD36/2023), 2024.

Autorzy

Dariusz Mazurowski – polski kompozytor muzyki elektroakustycznej, producent i wykonawca, związany z Gdańskiem. Tworzy utwory akusmatyczne, kompozycje na instrumenty z elektroniką oraz projekty z zakresu instalacji dźwiękowych i improwizowanej muzyki elektroakustycznej. W swojej twórczości łączy instrumentarium analogowe i autorskie konstrukcje elektroniczne z technologią cyfrową, wykorzystując m.in. live electronics, wielokanałową dyfuzję dźwięku oraz techniki przetwarzania i transformacji materiału konkretnego.

Jego utwory były prezentowane na licznych międzynarodowych festiwalach muzyki

elektroakustycznej w Europie, obu Amerykach i Azji oraz emitowane przez stacje radiowe na całym świecie. Autor publikacji poświęconych muzyce współczesnej i zagadnieniom technologicznym, uczestnik konferencji naukowych i warsztatów, aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PseME).

Tomasz Misiak – filozof, kulturoznawca, teoretyk sztuki, profesor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Autor książek „Estetyczne konteksty audiosfery”, „Kulturowe przestrzenie dźwięku”, „Sztuka z widokiem na ucho” oraz wielu artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Podstawowy obszar zainteresowań: *sound studies*, ekologia akustyczna, obecność dźwięku w sztuce współczesnej. W swoich badaniach, łącząc refleksję filozoficzną i historyczną podejmuje namysł nad tymi kontekstami kultury, w których istotną rolę odgrywa dźwięk i sprzężone z nim sposoby słuchania. W działaniach artystycznych stara się eksponować estetyczne wartości szumu radiowego. Współtworzy grupę Radio Noise Duo oraz efemeryczny projekt Radio Noise Orchestra, a także współprowadzi mikro label muzyczny Antenna Non Grata.

Licencja

Utwór udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

© Dariusz Mazurowski, Tomasz Misiak 2024